

ТУРП (*Raphanus sativus* L.) ЎСИМЛИГИНИ ЎСТИРИШДА КЎЧАТЛАР СОНИНИНГАҲАМИЯТИ

Икромалиева Гулизорбегим Иномжон қизи

*Наманган давлат университети, Биотехнология факультети, Мевачилик ва узумчилик
йўналиши 3-босқич талабаси*

Рохаталиев Шахбозжон Мирзахаким ўғли

*Наманган давлат университети, Биотехнология факультети, Сабзавотчилик
полизчилик ва картошкачилик йўналиши 3-босқич талабаси*

Ҳабибуллаев Абдуллазизхон Омонилло ўғли

Наманган давлат университети, “Биотехнология” кафедраси ўқитувчиси

Рустамов Илҳомжон Комилович

Наманган давлат университети, Биотехнология кафедраси катта ўқитувчиси б.ф.н.

Аннотация: Турп ўсимлиги илдизмевасидан юқори ҳосили олиш учун кўчатлар сонинг аҳамияти каттадир. Турп учун кўчатлар сонини 666,6 минг дона/га экиш ўсимликни илдизмевасини яхши ўсиб ривожланишини таъминлайди.

Калит сўзлар: Турп, кўчат қалинлиги, экиш тизими, барглари сони, барг сатҳи, илдизмева, ҳосилдорлик, ўсиш-ривожланиш.

КИРИШ. Бугунги кунда бутун дунёда аҳоли саломатлигини яхшилаш, уларни яшаш даражасини ошириш бўйича жуда катта ишлар амалга оширилмоқда. Бунинг учун барча ерларда доришуносликни янада ривожлантириш учун шароитлар яратишга эътибор қаратилмоқда. Жумладан, республикамызда ҳам аҳоли саломатлигини яхшилаш, турмуш даражасини ошириш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бунга 2021-йилни республикамыз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Ёшларни қўллаб қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш” йили деб номлаши ҳам яққол мисолдир.

ТУРП (*Raphanus sativus* L.) — карамдошлар оиласига мансуб икки йиллик ўсимлик. 5 минг йил муқаддам Қадимги Миср, Юнонистон ва Римда экилган. Ҳозирги пайтда дунёдаги деярли барча мамлакатларида экилади.

Турп - инсон саломатлигини мустаҳкамлашда тенги йўқ сабзавот. Унинг илдизмеваси минерал моддаларга бой, ўртача 13 % қуруқ моддалар, 2 % оқсил, 8,4 % углеводлар, С, В1, В2 витаминлари, органик кислоталар, эфир мойи ва глюкозидлардан иборат.

Турп шарбати ичак йўллари фаолиятининг тўғри юритилишига, сочларни мустаҳкамлашда овқат ҳазм қилиш тизимига ижобий таъсир кўрсатади. Унинг истеъмоли атеросклерознинг, шишларнинг, ўт пуфаги ва пешоб йўлларида тош пайдо бўлишининг олдини олишда яхши фойда беради. Халқ таъбаотида турпдан радикулитни даволашда иштаҳа очувчи, ўт пуфагини бўшатувчи энг яхши восита ва организмдаги ортикча суюқликни чиқариб юборувчи табиий дори сифатида тавсия этилади. Аччиқликка мойил глюкозид ва хушбўй эфир мойлари мавжудлигидан турп ўзининг хусусиятлари билан пешоб йўлларидаги тош пайдо бўлиш касалликларида уларни эритиб, тушириб юборишдек мислсиз шифобахшликка эга. Турпни асалга қўшиб йўтални, бронхитни, юқори нафас йўлларида даволашда истеъмом қилинади. Шарбатини қовуқ, юрак,

бронхлар, ревматизм касалликларида ичилади, шунингдек, бу шарбат балғам кўчирувчидир.

АБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

М.Х.Аромовнинг фикрига кўра, турп ўсимлигини чириндиси кўп бўлган, озиқа моддалари билан етарли таъминланган ерларга экиб бўлмайди. Бунинг сабаби у ҳолда турпнинг барглари жадал ўсиб, илдизмеваси яхши ўсмай қолади.

В.Ф.Пивоваров, М.Х.Аромов, Б.Х.Турдиқуловларнинг фикрича турп ўсимлиги қисқа кун ўсимлиги бўлганлиги сабабли мавсумга қараб экилади. Агарда биз турпни эрта баҳорда экмोकчи бўлсак, очик қуёшли жой танланади. Чунки, бу вақтда кунни ёруғ вақтлари камроқ бўлади. Уларни кечки муддатларда июн—июл ойларида экмोकчи бўлсак, ёз фасли узун кунли бўлганлиги сабабли турпни бироз сояли жойларга экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади[5].

Х.Ч.Бўриев, А.Абдуллаевларнинг таъкидлашича турпнинг илдизмевалари таркибида ўзига хос кам учрайдиган эфир мойи, минерал тузлар бўлади. Турп ўзида кўплаб витаминлар хусусан С витамин, турп каротини, фитонсидлар калий (К), фосфор (Р), натрий (Na), олтингугурт (С), кальций (Ca), шунингдек, қуруқ моддалардан шакар ва оксил мавжуд. Бу ўтказилаётган агротадбирлар таъсирида уларнинг миқдори ўзгариб боради [2].

Бунок алломаларимиздан бири Абу Али Ибн Сино таъкидлашича “Туркистонда ўсадиган барча ўсимликлар дориворлик хусусиятига эга, фақат биз уларни қандай мақсадларда ишлатишимизга боғлиқдир”. Шунинг учун ўсимлик таркиби қандай бўлиши, нима мақсадларда истемол қилишига қараб уларни етиштиришига эътибор берилади ва шунга мос равишда агротехник омиллар танланади. Айниқса, маҳсулоти тўғридан-тўғри истемол қилинадиган қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда уларни таркибини яхши бўлиши муҳимдир. Чунки, улар ҳеч қандай ишловларсиз истемол қилинади, бу инсонларга кўрсатадиган кейинги таъсири қандай бўлишини белгилайди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР.

Биз ўз тажрибаларимизда турп ўсимлигини кўчатлари сонини унинг таркибига таъсирини ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб олдик. Бунинг учун ўсимликни турли кўчат қалинликларида эдик (1-жадвал). Бу жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики кўчатлар сони экиш тизимларига боғлиқ ҳолда вариантлар бўйича бир-биридан фарқ қилади. Бунда назорат қилиб 1-вариант олинган бўлиб, бу ҳар йили турп етиштириш билан шуғулланиб келаётганларнинг мақбул деб топган кўчатлари сонидир. Қолган вариантларда эса ўрганилаётган кўчатлар сонидир. Шунингдек, кўчатлар сонини турп ўсимлигига таъсири яхши сезилиши учун бошқа агротехник тадбирларни вариантлар бўйича бир хил қилиб олдик. Тажриба тизимида ҳам минерал ўғитларнинг меъёрлари вариантлар бўйича бир хил қилиб белгиланган бўлиб, уларни қўллаш ҳам бир пайтда амалга оширилади.

1-жадвал. Тажриба ўтказиш тизими

Вариантлар	Кўчатлар сони, минг дона	Минерал ўғитлар меъёри, кг/га		
		N	P	K
1	Назорат (қўлланилаётган кўчат қалинлиги) 555,5	150	75	150
2	476,1	150	75	150
3	666,6	150	75	150
4	833,3	150	75	150

Тажриба олиб бориш жараёнида турп ўсимлигини ўсиш-ривожланишига кўчатлар сонини таъсирини ўрганиб бордик. Бу фенологик кузатувларда биз Доспеховнинг “Методика полевых опытов” усулномасидан фойдаландик. Биз бу маълумотларни 2-жадвалда келтириб ўтганмиз.

Турп ўсимлиги илдизмевали бўлганлиги сабабли кўчатлар сонига жуда катта талаб кўяди. Кўчатлар сонини кам бўлиши илдизмевани яхши ўсишини таъминлайди. Аммо, таркибини ўзгаришига олиб келади. Кўчатлар сонини ортиб кетиши эса турпнинг барглари сонини ортиб кетишига ва барг сатҳи катта бўлишига таъсир кўрсатади. Бизни олиб борган тажрибамизда ҳам турли миқдорда кўчатлар сони бўлиши учун экиш тизимларини ҳар хил қилиб олдик.

2-жадвал. Кўчатлар сонини турп ўсимлигини ўсиш-ривожланишига таъсири

Вариантлар	Кўчатлар сони, минг дона	сентябрь			октябрь		
		Барг, дона	Илдизмева шакли, см		Барг, дона	Илдизмева шакли, см	
			диаметри	узунлиги		диаметри	узунлиги
1	Назорат (қўлланилаётган кўчат қалинлиги) 555,5	14	8	11	18	11	14
2	476,1	14	8	10	19	12	13
3	666,6	15	8	12	18	11	15
4	833,3	15	6	13	20	9	18

Тажриба вариантлари бўйича фенологик кузатувлар ўсимлик тўлиқ униб чиққанидан кейин 30 кун ўтказиб (сентябрда) олиб борилди. Олинган маълумотларга кўра, назорат 1-вариантида ва кўчатлар сони энг кам бўлган 2-вариантида барглари сони бир хил 14 дона ташкил этгани ҳолда, кўчатлар сонини ортиб бориши билан 3 ва 4-вариантларда барглари сони ҳам ортиб, бир хил 15 донадан ташкил этган. Илдизмева шаклини кўчатлар сонига боғлиқ ҳолда ўрганганимизда эса барглари сонига тескарилиги кузатилди яъни, кўчатлар сонини кам бўлиши илдизмева диаметрини ортишига, узунлигини кам бўлишига олиб келган. Тажрибанинг 1, 2 ва 3-вариантларда илдизмеванинг диаметри 8 см дан ташкил этган бўлса, узунлиги мос равишда 11, 10 ва 12 см дан ташкил этган.

Турп ўсимлигини вегетациясининг кейинги октябрь ойидаги натижаларига кўра шуни айтиш мумкинки, барглари ҳосил бўлиши биров камайган, илдизмевани эса яхши ўсган, бу ойда илдизмевани жадал ўсиб-ривожланиши бошланган. Бу вақтга келиб барглари сони назорат 1-вариантида ва ўрганилаётган 3-вариантида бир хил 18 донаданга тўғри келган. Қолган 2-вариантида бу 19, 2-вариантида 20 дона ташкил этган. Илдизмеваларни шакли аниқланганида эса диаметри энг катта кўчатлар сони кам бўлган вариантда олинган бўлиб, у 11 см ни ташкил этган. Диаметри энг кичиги кўчатлар сони кўп бўлган 4-вариантида (9 см) кузатилди. Аммо, илдизмевани узунлиги айнан шу вариантда катта бўлиб, 18 см ни ташкил этган. Тажрибанинг бошқа вариантларида эса илдизмева узунлиги мос равишда 14, 13 ва 15 см дан ташкил этган. Бундан кўришимиз мумкинки, турп ўсимлигини илдизмевасини шакли бевосита кўчат қалинлиги билан боғлиқ.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР.

Олинган маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, турп ўсимлигини яхши ўсиб ривожланиб, юқори илдимева ҳосили бериш учун кўчатлар сонини назарий жиҳатдан 666,6 минг дона бўлишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Балашев И.Н., Земан Г.О. Сабзавотчилик Т.-2002. -368б.
2. Бўриев Х.Ч., Абдуллаева А. Томорқа сабзавотчилиги. Т.-2001. -368б.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М. : Агропромиздат-2000. —С. 248-255.
4. Останақулов Т.Е. Сабзавот экинлари боилогияси ва ўстириш технологияси.Т.2000. - 297б.
5. Пивоваров В.Ф., Аромов М.Х., Турдиқулов Б.Х. Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. М.2001-С.420.
6. Omonillo o'g'li X. A. AGROCHEMICAL INDICATORS OF THE SOIL DEPENDING ON THE STANDARDS OF MINERAL FERTILIZERS //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 741-746.

